

د. أمل فوزي أحمد

دكتوراه في القانون - جامعة عين شمس ، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان،مدرب معتمد

رئيس تحرير مجلة الضاد الدولية للتكنولوجيا وعلوم المستقبل .

البريد الإلكتروني d.amalfawzy.217206@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-amal-fawzy-97180b227

الأدلة الرقمية في الإثبات بين معايير القبول وأمن المعلومات

Digital Evidence between Acceptance Criteria and Information Security

الملخص :

يعالج هذا البحث الإشكاليات القانونية المرتبطة بالأدلة الرقمية من حيث معايير قبولها في الإثبات، ومدى تأثير حجيتها بمخاطر أمن المعلومات. ويحلل البحث شروط سلامة الدليل الرقمي، وسلسلة الحيازة، وإجراءات جمعه وفحصه فنيًا، مع بيان أثر الاختراق أو العبث على قيمته القانونية. كما يناقش التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الخصوصية الرقمية، مستعرضًا الاتجاهات القضائية المقارنة. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير قواعد إجرائية متخصصة تضمن موثوقية الأدلة الرقمية دون الإخلال بالحقوق والحريات الأساسية.

Abstract

This paper addresses the legal challenges surrounding digital evidence in terms of admissibility standards and information security risks. It analyzes the conditions required to ensure the integrity of digital evidence, including chain of custody, collection procedures, and forensic examination, while assessing the legal consequences of breaches or tampering. The study also explores the balance between criminal justice requirements and digital privacy protection through a comparative judicial approach. It concludes by advocating for specialized procedural rules that ensure the reliability of digital evidence while safeguarding fundamental rights.

الكلمات المفتاحية

الأدلة الرقمية - الإثبات الجنائي - أمن المعلومات - حجية الدليل - الخصوصية الرقمية
Digital Evidence - Criminal Proof - Information Security - Admissibility Standards -
Digital Privacy